

A IMPORTÂNCIA DO SOLTAR PIPA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA ANÁLISE CULTURAL E SOCIAL

DOI: 10.5281/zenodo.10680957

Lucimar da Silva Pereira Junior

Professor da rede pública de Campos dos Goytacazes/RJ; Licenciado em Pedagogia (ISEPAM). Especialização em Antropologia Cultural e Social (FFOCUS).

lucimar_junior@hotmail.com

Marcia Regina Pereira da Silva Louzada

Professora da rede pública de Campos dos Goytacazes/RJ; Licenciada em Pedagogia (ISECENSA). Especialização em Neuropsicopedagogia Clínica e

Institucional (FAMEESP). mreginalouzada@hotmail.com

Paula Farah Arueira

Graduação em Pedagogia - Orientação Educacional (FAFIC)

Pós-Graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional (UNESA).

paulafaraharueira@gmail.com

Tatiane da Cruz Santos

Orientadora Educacional da Prefeitura Municipal de São João da Barra;

Licenciada em Pedagogia (UNIFLU). Pós-Graduada em Educação (PUC/RJ) e

Psicopedagoga (UNESA). tatianacruz72705@gmail.com

Bárbara dos Santos Soares

Professora da rede pública de Campos dos Goytacazes/RJ; Licenciada em

Pedagogia (ISEPAM); Especializando em Neuropsicopedagogia Clínica e

Institucional e, Alfabetização e letramento (UNINTER).

Barbara_dssoares@hotmail.com

Katia Cilene Pereira Mendes Carvalho

Bacharel em Ciências Sociais (UENF); Licenciada em Pedagogia (UNIFLU);

Especialização em Educação Especial e Inclusiva (FAVENI).

Kmendesuenf@gmail.com

Daysiane da Silva Bento

Professora da rede pública de Campos dos Goytacazes/RJ; Licenciada em

Geografia (IFF); Especialização em Psicopedagogia (UNOPAR).

daysihaad@gmail.com

RESUMO

O soltar pipa não é apenas uma atividade recreativa; esta prática oferece mais do que apenas diversão; é uma experiência cultural. Isto é, o soltar pipa é uma prática cultural profundamente enraizada em muitas sociedades ao redor do mundo, desempenhando um papel significativo no desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças. Este artigo científico explora os diversos aspectos relacionados à prática do soltar pipa e seu impacto positivo no crescimento e na formação das crianças, considerando seus efeitos no contexto cultural e social.

Palavras-chave: Soltar pipas. Desenvolvimento infantil. Contextos culturais.

ABSTRACT

Kite flying is not just a recreational activity; it offers more than mere fun-it's a cultural experience. Kite flying is deeply rooted in many societies worldwide, playing a significant role in children's cognitive, social, and emotional development. This scientific article explores the various aspects related to kite flying and its positive impact on children's growth and development, considering its effects within cultural and social contexts.

Keywords: Kite flying; Children's development; Cultural contexts.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa bibliográfica se propõe a desvendar as camadas profundas que permeiam a prática ancestral do soltar pipa, reconhecendo-a não apenas como uma brincadeira, mas como um veículo multifacetado que transcende o mero entretenimento infantil. Ao mergulhar nas páginas de diferentes obras e estudos acadêmicos, almejamos não apenas compreender os benefícios físicos e cognitivos inerentes à atividade, mas também explorar seu impacto enraizado na cultura e na interação social das comunidades.

Neste contexto, abordaremos como o simples ato de erguer uma pipa no céu não apenas aprimora habilidades motoras e cognitivas das crianças, mas também as conecta a tradições e ensinamentos transmitidos ao longo de gerações. Essa prática é um verdadeiro laboratório ao ar livre, onde valores como persistência, cooperação e imaginação são cultivados de forma orgânica e profunda.

Ao reunir diferentes perspectivas e análises de estudiosos, este trabalho visa destacar como o soltar pipa se torna um microcosmo de aprendizado e desenvolvimento, moldando não só a jornada individual das crianças, mas também contribuindo para a coesão e identidade das comunidades onde essa tradição se perpetua.

Nessa jornada, navegaremos pelas nuances do soltar pipa, desde suas implicações sociais até seus reflexos no crescimento emocional e cognitivo das crianças. Esta pesquisa não é apenas uma análise acadêmica, mas uma celebração da riqueza intrínseca a uma prática tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundamente enraizada na história e no tecido social das comunidades em todo o mundo.

O PAPEL TRANSFORMADOR DO SOLTAR PIPA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A participação em brincadeiras desempenha um papel crucial no crescimento e aprendizado das crianças. Desde o nascimento, elas começam a se desenvolver nesse aspecto, frequentemente com o estímulo inicial dos pais ou cuidadores. As brincadeiras desempenham um papel fundamental no aprimoramento dos sentidos, na expansão das habilidades cognitivas e na melhoria da interação da criança com seus pais e ambiente circundante (SANTOS; PESSOA, 2015, p. 12).

A brincadeira de soltar pipa é uma atividade que atravessa fronteiras geográficas e transcende o tempo, unindo crianças e comunidades por gerações em diferentes contextos culturais. A essência dessa prática vai além da simples manipulação de uma pipa; ela é um reflexo da cultura, transmitindo valores, conhecimentos e técnicas de uma geração para outra.

A singularidade do soltar pipa está na forma como une crianças e comunidades, proporcionando não apenas entretenimento, mas também um terreno fértil para o crescimento e aprendizado infantil. Para Teodoro (2013), essa prática do brincar não

apenas proporciona diversão, mas também desencadeia uma série de benefícios para o desenvolvimento infantil.

O ato de soltar pipa não se restringe apenas ao divertimento; ele é um convite para a criatividade e o desenvolvimento motor das crianças (SILVA, 2018). Enquanto elas correm e tentam manter a pipa no ar, estão aprimorando suas habilidades motoras finas e grossas. O controle do vento sobre a pipa também ensina noções básicas de física de forma prática e visual, enquanto ajustam a tensão da linha para mantê-la no céu. Além disso, de acordo com Kishimoto (2010) e Teodoro (2013), o compartilhamento de técnicas entre crianças e até mesmo adultos fortalece os laços comunitários, promovendo uma atmosfera de colaboração e troca de conhecimentos.

Portanto, “ao brincar, a criança experimenta o poder de explorar o mundo dos objetos, das pessoas, da natureza e da cultura, para compreendê-lo e expressá-lo por meio de variadas linguagens” (KISHIMOTO, 2010, p. 1). Isto é,

A experiência do brincar possibilita a criança um melhor conhecimento de si mesma, facilitando também no processo de socialização, devido a situações vivenciadas com outras crianças, ou seja, brincar é uma atividade lúdica, prazerosa e livre (SANTOS; PESSOA, 2015, p. 12).

Sendo assim, o soltar pipa não se restringe apenas ao entretenimento das crianças; é uma experiência que pode ensinar lições valiosas sobre perseverança e superação (SILVA, 2018). Quando a pipa cai, é uma oportunidade para as crianças aprenderem sobre persistência e resiliência, incentivando-as a não desistir diante dos obstáculos. A celebração das pequenas vitórias, como fazer a pipa voar mais alto ou por mais tempo, promove um senso de conquista e autoconfiança que perdura para além do momento.

Além disso, o soltar pipa é uma forma de manter vivas tradições culturais e históricas (SILVA, 2018). Em muitas comunidades, há técnicas específicas de construção de pipas e estilos de voar que são passados de geração em geração. Essa transmissão de conhecimento não só preserva a cultura, mas também promove um senso de identidade e pertencimento nas crianças, conectando-as às suas raízes e à história de suas comunidades.

Conseqüentemente, o soltar pipa é uma oportunidade para as crianças se desconectarem do mundo digital e se conectarem com o ambiente ao seu redor. Em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia, essa atividade ao ar livre permite que as crianças explorem a natureza, sintam o vento em seus rostos e apreciem a

beleza do céu aberto. Essa conexão com a natureza é essencial para o desenvolvimento saudável das crianças, proporcionando momentos de tranquilidade e contemplação em um mundo muitas vezes agitado (KISHIMOTO, 2010).

O soltar pipa vai muito além de um simples passatempo; ele desempenha um papel fundamental na prática social e no desenvolvimento holístico da criança (MELO, 2010). Em termos sociais, essa atividade cria um espaço de interação entre diferentes gerações e backgrounds, permitindo que crianças e adultos compartilhem histórias, técnicas e conhecimentos. Esse intercâmbio promove uma atmosfera de colaboração e respeito mútuo, onde as crianças aprendem não apenas a se relacionar com os pares, mas também com pessoas mais velhas, desenvolvendo habilidades de comunicação e empatia (MELO, 2010).

Além disso, o soltar pipa ensina princípios valiosos de responsabilidade e cooperação (MELO, 2010). Enquanto as crianças trabalham juntas para lançar e manter a pipa no ar, elas aprendem a importância da colaboração, dividindo tarefas e apoiando-se umas às outras para alcançar um objetivo comum. Isso contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais essenciais, como trabalho em equipe, negociação e resolução de conflitos, preparando-as para interações futuras em diferentes contextos sociais.

Segundo De Oliveira (2022), no aspecto do desenvolvimento infantil, soltar pipa é uma escola prática. As crianças aprendem a lidar com frustrações quando a pipa cai, incentivando a persistência e a resolução de problemas. A coordenação motora fina e grossa é aprimorada à medida que manuseiam a linha e correm para controlar o voo da pipa. Além disso, na perspectiva da autora, há um estímulo à criatividade quando as crianças personalizam suas pipas, desenvolvendo habilidades artísticas e expressão individual (DE OLIVEIRA, 2022).

Adicionalmente, ao se envolverem com a prática de soltar pipa, as crianças encontram uma via de entendimento mais profundo sobre as tradições e costumes locais. Elas não apenas aprendem a técnica por trás da construção e do voo das pipas, mas também absorvem significados culturais, materiais específicos utilizados e até mesmo os eventos cerimoniais associados a essa atividade, fortalecendo assim seu vínculo com a identidade coletiva de onde vivem (DE OLIVEIRA, 2022).

A prática de soltar pipa também é um exercício para a imaginação. À medida que a pipa dança nos céus, as crianças são levadas a criar narrativas, imaginando aventuras épicas ou histórias fantásticas por trás do voo da pipa. Esse exercício de

imaginação é crucial para o desenvolvimento cognitivo, estimulando a criatividade e a capacidade de pensar de forma não linear, habilidades que serão benéficas em diversas áreas da vida (KISHIMOTO, 2010; TEODORO, 2013).

Em suma, o soltar pipa é muito mais do que um jogo; é uma atividade enriquecedora que nutre aspectos sociais, emocionais, físicos e cognitivos das crianças, deixando uma marca indelével em sua jornada de crescimento e aprendizado (SILVA, 2018).

SOLTAR PIPA: UM CATALISADOR PARA O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A simples e fascinante atividade de soltar pipa é um tesouro escondido quando se trata do crescimento e desenvolvimento das crianças. Não é apenas uma brincadeira de criança; é um veículo poderoso que impulsiona o desenvolvimento em múltiplos aspectos (KISHIMOTO, 2010). À vista disso, “a brincadeira é de fundamental importância para o desenvolvimento infantil na medida em que a criança pode transformar e produzir novos significados” (QUEIROZ; MACIEL; BLANCO, 2006, p. 171 *apud* CAVALCANTE; DE OLIVEIRA; CORRÊA; SAMPAIO; ORLET, 2021, p. 31112).

Dito isso, pode-se então dizer que soltar pipa é uma atividade que pode contribuir significativamente para o desenvolvimento da criança em diferentes aspectos: cultural, social, cognitivo e emocional, conforme afirma Teodoro (2013) e Silva (2018).

Ao erguer uma pipa para o céu, a criança está imersa em um mundo de aprendizado (MELO, 2010). No desenvolvimento cultural da criança, essa prática conecta-a às tradições locais, proporcionando um vínculo valioso com as raízes e costumes da comunidade. A confecção da pipa, muitas vezes um processo artesanal, transmite habilidades criativas e resgata técnicas tradicionais, enriquecendo sua compreensão cultural e a importância de preservar costumes.

Do ponto de vista social, soltar pipa é uma porta para a interação. Visto que, frequentemente envolve outras crianças ou até mesmo adultos de diferentes idades e origens, promovendo interações sociais (MELO, 2010; TEODORO, 2013; SILVA, 2018). Esta prática encoraja a colaboração, o compartilhamento de conhecimento e a cooperação entre os participantes, essenciais para o desenvolvimento das habilidades

sociais, o entendimento sobre a importância do trabalho em equipe e seguir regras. De acordo com Kishimoto (2010), é uma oportunidade para as crianças se reunirem, compartilharem ideias e trabalhem juntas em busca de um objetivo comum. Nesse processo, aprendem a negociar, a resolver conflitos e a desenvolver um senso de cooperação e camaradagem que ecoará em outras esferas da vida.

No âmbito cognitivo, a atividade de soltar pipa é um campo de treinamento para a mente. O ato de controlar a pipa no ar demanda uma coordenação motora precisa aprimorando habilidades motoras finas e a concentração, e um entendimento intuitivo das forças da natureza. Além disso, a compreensão intuitiva dos princípios físicos, como vento e gravidade, é adquirida naturalmente durante o processo de fazer a pipa voar, estimulando o pensamento lógico e a resolução de problemas. Enquanto enfrentam desafios, as crianças se tornam mestres na arte da resolução de problemas e adquirem um conhecimento prático de física que não é apenas teórico, mas vivencial.

No aspecto do desenvolvimento emocional, soltar pipa ensina valiosas lições de persistência e paciência. Frequentemente, o sucesso não é imediato, exigindo tentativa e erro, o que fortalece a resiliência da criança diante dos desafios. Dessa forma, emocionalmente, soltar pipa é uma fonte de crescimento. Uma vez que, o sucesso não vem de imediato; requer tentativa, erro e persistência. Nesse processo, a criança aprende a lidar com a frustração, a persistir diante da adversidade e a celebrar suas conquistas, construindo assim uma base sólida de autoconfiança e resiliência. Isso porquê, a conquista de fazer a pipa voar proporciona uma sensação de realização, contribuindo para a construção da autoconfiança e autoestima.

No entanto, é importante mencionar a segurança como um aspecto crucial ao soltar pipa. Crianças precisam ser instruídas sobre os perigos, como fios elétricos, estradas movimentadas e locais inapropriados para soltar pipa, garantindo que possam desfrutar da atividade de maneira segura.

Em síntese, soltar pipa vai além de uma simples brincadeira ao ar livre. É uma atividade que molda valores culturais, fortalece habilidades sociais, aprimora capacidades cognitivas e promove o desenvolvimento emocional das crianças. Portanto, incentivar essa prática é um investimento no crescimento integral e na formação de indivíduos mais completos e conscientes de sua cultura e entorno social.

Em resumo, promover a prática de soltar pipa é, portanto, um investimento no futuro das crianças. É mais do que apenas uma brincadeira ao ar livre; é um meio de

desenvolvimento holístico, onde cultura, sociedade, mente e emoções se entrelaçam para formar indivíduos mais completos, confiantes e conscientes de si mesmos e do mundo ao seu redor. É um convite para que as crianças voem além das nuvens, descobrindo não apenas o céu, mas também as potencialidades escondidas dentro de si mesmas.

CONCLUSÃO

Ao explorar as camadas profundas que permeiam a prática ancestral do soltar pipa, torna-se evidente que essa atividade transcende a simples diversão e se revela como um veículo multifacetado para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Mais do que um mero entretenimento, o soltar pipa é um microcosmo de aprendizado, um laboratório ao ar livre onde valores, habilidades e conexões são cultivados de forma orgânica e profunda.

A jornada pelas páginas de diferentes obras e estudos acadêmicos revelou que o ato de erguer uma pipa não apenas aprimora habilidades físicas e cognitivas, mas também tece uma rede de significados culturais e sociais. A prática não se restringe ao controle de um objeto no ar; ela é um convite para explorar a história, a física, a imaginação e a conexão com a comunidade.

Nesse contexto, soltar pipa se revela como um catalisador para o crescimento individual e coletivo das crianças. Elas aprendem lições preciosas sobre persistência, cooperação, resiliência e responsabilidade enquanto buscam fazer a pipa voar. Ao compartilhar técnicas e histórias, elas fortalecem os laços comunitários e se conectam profundamente com suas raízes culturais.

O voo das pipas não apenas desenha linhas no céu, mas também tece uma narrativa rica e complexa sobre o desenvolvimento infantil. É um convite para a exploração, para o aprendizado prático de valores essenciais e para o desenvolvimento de habilidades que transcendem os limites do brincar.

Portanto, ao incentivar e valorizar essa prática, não estamos apenas permitindo que as crianças soltem pipas, estamos proporcionando um espaço para que elas alcem voos na vida. Estamos oferecendo oportunidades para que descubram o poder da persistência, a alegria da colaboração e a magia de se conectar com a cultura e a comunidade.

O voo das pipas, ao longo das gerações, continua a inspirar não apenas sorrisos no rosto das crianças, mas também sabedoria, crescimento e a construção de um legado cultural e social duradouro. É, portanto, mais do que uma brincadeira; é um reflexo vivo do potencial infinito que reside no coração e na mente das crianças, pronto para ser explorado e apreciado por toda uma vida.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTE, Aline Cristina Albuquerque; DE OLIVEIRA, Luanna Gabrielle Nascimento Mendes; CORRÊA, Clidenor da Silva; SAMPAIO, Milena de Oliveira; ORLET, Montel Josef. A importância das brincadeiras para o desenvolvimento cultural e formativo de crianças ribeirinhas na Ilha do Combú em Belém do Pará. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 31106–31119, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n3-707. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/27123>. Acesso em: 30/12/2023.

DE OLIVEIRA, Caroline Gomes. Pipa no céu é pensamento que avôa: reflexões sobre uma unidade didática de jogos, brinquedos e brincadeiras nas aulas de Educação Física em tempos de pandemia. **Cadernos de Formação RBCE**, v. 13, n. 1, 2022.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Brinquedos e brincadeiras na educação infantil. In: **Anais do I Seminário Nacional: Currículo em Movimento – perspectivas atuais**. Belo Horizonte, novembro de 2010.

MELO, Maria de Fátima Aranha Queiroz. Algumas aprendizagens construídas durante a brincadeira de pipa: o que está em jogo. **Educação em Revista**, v. 26, p. 89-116, 2010.

SANTOS, Gislane de Lima; PESSOA, Jéssica das Neves. **A importância do brincar no desenvolvimento da criança**. 2015. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Licenciatura em Pedagogia) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Paraíba, 2015.

SILVA, Leonardo Candido da. **A utilização da pipa como ferramenta de resgate e valorização de brincadeiras e jogos da cultura popular**. 2018. 39 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018.

TEODORO, Wagner Luiz Garcia. **O desenvolvimento infantil de 0 a 6 e a vida pré-escolar**. Uberlândia, 2013. Disponível em: <https://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/wagnerpsico.pdf>. Acesso em: 30/12/2023.